
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 796.015.6

DOI 10.5281/zenodo.15181454

Научная статья

ПОДБОР КОРРИГИРУЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

SELECTION OF CORRECTIVE EXERCISES IN ACCORDANCE WITH DISORDERS OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

БУТЫЧ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Севастопольский государственный университет.

МАЮРОВА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Севастопольский государственный университет.

НИКИТИНА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА,

Севастопольский государственный университет.

BUTYCH NATALYA SERGEEVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Sevastopol State University.

MAYUROVA INNA ALEXANDROVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Sevastopol State University.

NIKITINA DARYA SERGEEVNA,

Sevastopol State University.

В статье рассматриваются актуальные вопросы организации занятий физической культурой в школе с учетом индивидуальных особенностей опорно-двигательного аппарата школьников. Проведен анализ визуальной и функциональной оценки опорно-двигательного аппарата у учащихся 10-11 классов. В результате проведенного исследования с помощью метода соматоскопии и функциональных тестов выявлены деформации в опорно-двигательном аппарате (в шейном, грудном, поясничном отделах, положении стоп) и предложен алгоритм коррекции осанки с включением миофасциального массажа, упражнений, направленных на подвижность в суставах, силовых упражнений и стретчинга.

The article discusses current issues of organizing physical education classes at school, taking into account the individual characteristics of the musculoskeletal system of schoolchildren. The analysis of visual

and functional assessment of the musculoskeletal system in students of grades 10-11 is carried out. As a result of the study, using somatoscopy and functional tests, deformities in the musculoskeletal system (in the cervical, thoracic, lumbar, and foot positions) were identified and an algorithm for correcting posture was proposed, including myofascial massage, exercises aimed at joint mobility, strength exercises, and stretching.

Ключевые слова: учащиеся, осанка, корригирующие упражнения, опорно-двигательный аппарат, старшие классы.

Key words: students, posture, corrective exercises, musculoskeletal system, senior classes.

Ежегодно наблюдается рост числа детей с различными нарушениями в состоянии здоровья, включая деформации опорно-двигательного аппарата, в процессе их обучения в школе. По статистике, от 25 % до 30 % первоклассников, вступающих в образовательный процесс, уже сталкиваются с теми или иными отклонениями в состоянии здоровья. В то же время среди выпускников школ этот показатель возрастает до 80 % [1, с. 12-14; 3].

Традиционные подходы к физическому воспитанию, ориентированные в большей части на сдачу нормативов, не в полной мере учитывают индивидуальные особенности здоровья обучающихся [7, с. 32-34; 9, с. 45-47], что требует актуализации подходов к организации занятий физической культуры в школе [2, с. 68-69].

Целью исследования являлась визуальная и функциональная оценка опорно-двигательного аппарата и подбор алгоритма работы с корригирующими упражнениями для коррекции нарушений осанки у старшеклассников.

Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы исследования: анализ литературных источников, педагогическое тестирование, методы математической статистики. Исследование проводилось на базе ГБОУ СОШ №34 г. Севастополя в 2024-2025 учебном году с использованием стратифицированной случайной выборки. В исследовании участвовали 120 учащихся 10-11 классов (50 девушек и 70 юношей), отнесенные к основной группе здоровья.

В первую очередь мы выполнили анализ результатов визуальной оценки опорно-двигательного аппарата школьников 10-11 классов. Проведя анализ оценки отклонения головы от вертикальной линии, мы выявили, что у 60 % девушек и 65 % юношей зафиксировано смещение головы в сагиттальной плоскости. На наш взгляд, данный вид деформации связан прежде всего с нерациональным использованием смартфонов или компьютеров.

Рис. 1. Результаты оценки типа осанки у учащихся 10-11 классов, %

В результате анализа оценки типа осанки мы выявили, что у 40 % девушек и 35 % юношей имеется склонность к сутулой осанке, у 20 % девушек и 25 % юношей прослеживается тенденция к плоской спине, у 16 % девушек и 20 % юношей была выявлена тенденция к плоско-вогнутой осанке, кругло-вогнутая осанка наблюдалась у 12 % девушек и 10 % юношей. Нормальная осанка прослеживается у 12 % девушек и 10 % юношей (рис. 1).

Проведённый анализ оценки вальгусной и варусной постановки стопы позволил выявить тенденцию к вальгусной постановке стопы у 45 % девушек и 50 % юношей. Варусная постановка стопы отмечена у 40 % девушек и 35 % юношей. Данные отклонения чаще всего могут быть связаны с неправильной нагрузкой на стопу или ношением неудобной обуви.

При проведении анализа опорно-двигательного аппарата важно учитывать не только метод визуальной оценки осанки (соматоскопия). Несмотря на то, что соматоскопия позволяет выявить видимые асимметрии, деформации, данный метод не всегда отражает реальную картину функциональных ограничений, которые проявляются только при динамической нагрузке на опорно-двигательный аппарат [5, с. 47-48; 10].

При тестировании функциональных показателей опорно-двигательного аппарата мы получили следующие средние значения результатов (табл. 1). Показатель сгибания в шейном отделе позвоночника у девушек ($3,8 \pm 0,43$) соответствовал норме, а у юношей ($2,9 \pm 0,32$) свидетельствует о сниженной подвижности в шейном отделе позвоночника. При выполнении функционального теста «Сгибание в грудном отделе позвоночника» у девушек ($3,2 \pm 0,62$) и юношей ($2,8 \pm 0,54$) показатели также соответствовали низкому уровню. В результате тестирования пробы Шобера мы наблюдаем нормальные показатели у девушек ($4,1 \pm 0,32$), в то время как у юношей прослеживалась сниженная подвижность в поясничном отделе позвоночника ($3,8 \pm 0,22$).

Таблица 1. Средние значения показателей функциональной оценки опорно-двигательного аппарата испытуемых

Показатели	Результат, $X \pm m$	
	Девушки	Юноши
Сгибание в шейном отделе позвоночника (см)	$3,8 \pm 0,43$	$2,9 \pm 0,32$
Сгибание в грудном отделе позвоночника (см)	$3,2 \pm 0,62$	$2,8 \pm 0,54$
Проба Шобера (см)	$4,1 \pm 0,32$	$3,8 \pm 0,22$

Мы связываем снижение подвижности в отделах позвоночника у школьников с тем, что при организации занятий по физической культуре уделяется недостаточное внимание подбору упражнений для отделов позвоночника и групп мышц, участвующих в повседневных двигательных задачах, а не только в выполнении нормативов [4; 6; 8].

Данная программа состоит из четырех этапов: *миофасциальный релиз* (техника самомассажа, направленная на снятие напряжения и улучшения движения в мышцах и фасциях); *мобилизация суставов* (восстановление амплитуды движений в ключевых суставах); *силовой блок* (стабилизация тела, силовая нагрузка для снижения риска деформаций позвоночника и суставов); *стретчинг* (повышение эластичности мышц).

В этой связи возникает необходимость включения корректирующих упражнений в программу занятий по физической культуре с целью предотвращения и коррекции негативных изменений в состоянии опорно-двигательного аппарата учащихся. С этой целью нами была разработан алгоритм подбора упражнений в соответствии с выявленными проблемами в регионах тела и группой мышц, участвующих в движении (табл. 2-4).

Таблица 2. Пример подбора корректирующих упражнений для шейного отдела позвоночника

Вид деформации	Гипер/гиполордоз
Мышцы, задействованные в работе	Грудинно-ключично-сосцевидная, верхняя трапецевидная, ременная, разгибатель спины в шейном отделе позвоночника, лестничные
Алгоритм работы	Описание упражнений
МФР	И. п. – сед на фитболе, теннисный мяч находится в руке. Выполнить прокат мяча по верхней части трапецевидной мышцы круговыми и давящими движениями, затем повторить на другую сторону.
Мобилизация суставов	И. п. – сед на фитболе. Разгибание в шейном отделе в небольшой амплитуде и поворот головы направо, затем вернуться в и. п. То же в левую сторону.
Силовой блок	И. п. – сед на фитболе, правую ладонь положить на правую височную долю. Правой ладонью выполнить давящее движение на правую височную долю, при этом голова должна сопротивляться. То же в левую сторону.
Стретчинг	И. п. – сед, ноги скрестно, согнуты в коленных суставах, правой рукой обхватить голову с левой стороны. Наклон вправо с помощью мягкого надавливания рукой. То же в левую сторону.

Таблица 3. Пример подбора корректирующих упражнений для поясничного отдела позвоночника

Вид деформации	Гипер /гиполордоз
Мышцы, задействованные в работе	Разгибатель спины поясничного отдела позвоночника, нижняя часть прямой мышцы живота, внутренние косые мышцы живота
Алгоритм работы	Описание упражнений
МФР	И. п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленных суставах. Теннисные мячи положить чуть ниже лопаток, не заходя на костные основания. Остаться в этом положении.
Мобилизация суставов	И. п. – упор стоя на коленях. Выполнить поворот туловища направо, левой рукой тянуться в направлении поворота, пропуская ее под опорную правую руку. Затем поворот налево, левой рукой потянуться в направлении движения, вернуться в и.п. То же в другую сторону.
Силовой блок	И. п. – упор стоя на коленях, в руках гантели. Выполнить сгибание и разгибание разноименных ноги и руки.
Стретчинг	И. п. – лежа животом на болстере, ноги согнуты в коленях сбоку от болстера, руками обхватить его; голова согнута в 7-ом шейном позвонке. Расслабиться в данном положении.

Таблица 4. Пример подбора корректирующих упражнений для стоп

Вид деформации	Пронация (вальгус) / супинация (варус)
Мышцы, задействованные в работе	Длинная малоберцовая, передняя большеберцовая
Алгоритм работы	Описание упражнений
МФР	И. п. – сидя, одну ногу согнуть в коленном суставе. Выполнить прокат теннисного мяча круговыми и давящими движениями вверх и вниз по мышцам, затем повторить на другую ногу.

Мобилизация суставов	И. п. – сед упор сзади. Выполнить разведение и сведение стоп.
Силовой блок	И. п. – стоя, правая стопа стоит на эластичной ленте; другой конец ленты лежит на верхней части стопы, левая нога контролирует натяжение ленты. Выполнить отведение и приведение стопы, немного отрывая пятку и носок от пола. Повторить на другую ногу.
Стретчинг	И. п. – сед на блоке для йоги. Выполнить разгибание стоп, держать положение в комфортной амплитуде.

Таким образом, в ходе диагностики опорно-двигательного аппарата учащихся 10-11 классов у большинства испытуемых был выявлен ряд нарушений в различных регионах тела: смещение головы вперед в сагиттальной плоскости (гиперлордоз в шейном отделе), сутулая осанка (гиперкифоз), наличие излишнего прогиба в поясничном отделе позвоночника (гиперлордоз), вальгусная / варусная постановка стоп. На наш взгляд, подбор корректирующих упражнений в соответствии с предложенным нами алгоритмом работы с рабочими суставами и мышцами позволит улучшить функции опорно-двигательного аппарата и повысить уровень физической подготовленности у старшеклассников в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баранов А.А., Кучма В.Р., Рапопорт И.К. Стратегия «Здоровье и развитие подростков России» как инструмент международного взаимодействия в охране здоровья детей // Российский педиатрический журнал. 2011. № 4. С. 12-18.
2. Белова Н.С., Громов А.И. Современные методы коррекции осанки у школьников // Вестник спортивной науки. 2022. № 3. С. 67–72.
3. Всемирная организация здоровья. URL: <https://www.who.int/ru/about/governance/constitution> (дата обращения: 06.04.2025).
4. Иванов И.А., Петрова С.Б. Осанка и здоровье школьников: профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата. М.: Медицина, 2020. 215 с.
5. Козлов Д.В., Михайлова Е.А. Влияние двигательной активности на состояние опорно-двигательного аппарата старшеклассников // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2021. № 4. С. 45-48.
6. Сидоров В.К., Кузнецова Л.М. Физическая активность и формирование правильной осанки у подростков. СПб.: Олма-Пресс, 2019. 180 с.
7. Сидорова В.М. Влияние корректирующих упражнений на физическое развитие старшеклассников // Вестник спортивной науки. 2020. № 5. С. 32-38.
8. Смирнова О.П. Профилактика нарушений осанки у старшеклассников средствами физической культуры: дис. ... канд. пед. наук. М., 2020. 145 с.
9. Петров А.А. Современные подходы к коррекции осанки у подростков // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2021. № 3. С. 45-50.
10. Васянин Г.М. Развитие правового регулирования старательской деятельности: обобщение международного опыта // Юридическая наука. 2023. № 7. С. 108-112.

Поступила в редакцию: 06.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Бутыч Н.С., Маюрова И.А., Никитина Д.С., 2025.